

РОЛЬ ТОПОНИМОВ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ.

Sayfiyeva Shakhlo Azamatovna

Lecturer at Kimyo International University in Tashkent

sh.sayfiyeva@kiut.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650017>

Аннотация: В современном мире роль топонимов очень важна, так как они включают в себя не только географические названия, но и целую информацию истории, формирования, культуры и лингвистики определенного географического объекта. Несмотря на многочисленные исследования и работы мировых лингвистов, многие аспекты все еще остаются не изученными и неотмеченными. Толкование топонимов требует не только лингвистического анализа, но и исследования со стороны истории, поэтому эта работа начинается с исследования типологии топонимов и сравнительный анализ английских топонимов в художественной литературе.

Ключевые слова: топонимы, топонимика, ономастика, микротопонимы, макротопонимы, гидронимы.

THE ROLE OF TOPONYMS IN ENGLISH LITERATURE: SEMANTIC AND CULTURAL ASPECTS AND TRANSLATION TECHNIQUES OF TOPONYMS

Sayfiyeva Shakhlo Azamatovna

Lecturer at Kimyo International University in Tashkent

E-mail: sh.sayfiyeva@kiut.com

Abstract: In the modern world, toponyms play a vital role, as they encompass not only geographical names but also a wealth of information about the history, development, culture, and linguistics of a particular geographic feature. Despite numerous studies and works by global linguists, many aspects remain unexplored. Interpreting toponyms requires not only linguistic analysis but also historical research, so this work begins with an examination of toponym typology and a comparative analysis of English toponyms in fiction.

Key words: toponyms, toponymy, onomastics, microtoponyms, macrotoponyms, hydronyms.

В формировании английских топонимов ключевую роль сыграли различные народы, как французы, римляне, англосаксы, скандинавы и кельты, и поэтому географические названия настолько разнообразны. Исконные топонимы — это в основном те, которые произошли от кельтского народа (Алимова, 2019). Примерами могут послужить названия рек Ehen и Cocker. В английских топонимах мы также можем заметить латинские почерки как magna вместо great, например Appleby Magna. В художественных текстах мы также можем встретить топонимы кельтского и латинского происхождения. Например, в произведении Дж. Толкина “The Lord of the ring” активно использованы кельтские топонимы, такие как, Avon, Duland, Bree. Хотя, некоторые из них являются вымышленными топонимами, что усложняет

перевод топонимов, так как сложно найти эквивалент, чтобы передать именно тот характер, что чувствует англичанин при чтении оригинала произведения. Что касается латинских элементов в формировании английских топонимов и их участие в художественных произведениях, мы можем рассмотреть такие произведения как “The eagle of the Ninth” которое написано Розмари Сатклифф. Например, Лондон в произведении встречается как Londinium, Eboracum-Йорк. Также, знаменитый писатель Бернанд Корнуэлл в своем произведении “The Saxon Stories” упомянул Лондон как Londene, Eowervic что переводится как Йорк, хотя и Сатклифф и Корнуэлл использовали римские элементы при упоминании топонимов, названия одного и того же географического названия все равно различаются.

Мы можем классифицировать топонимы по типу географических объектов. Например, выделяют несколько видов топонимов, такие как: антропонимы, гидронимы, ойконимы- названия населенных пунктов, оронимы. Также лингвисты выделяют микротопонимы и макротопонимы. Микротопонимы- географические названия малых объектов, названия которых может быть знакома только малому количеству людей или исключительно коренному населению. А макротопонимы, наоборот, названия крупных географических объектов, такие как названия стран и городов. В художественных произведениях эти топонимы создают особую атмосферу. Например, в произведении Артура Конан Дойля “The adventures of Sherlock Holmes” микротопоним “Baker Street 221B” стал символом английской культуры, хотя персонаж был вымышленным, читатели настолько увлеклись этим местом, что в настоящее время эта локация стала служить как дом-музей в центре Лондона и посещается не только местными жителями, но и туристами, что доказывает силу топонимов в художественном произведении. Шекспир в своем произведении “King Lear” упоминает Британию и Францию не только как географические названия, но и полюса, символизирующие цивилизацию.

Мы живем в мире технологии и инновации, что открывает путь в развитии цифровых инструментов перевода текстов, включая перевод топонимов. Одним из таких инструментов является CAT-системы, включающие SDL Trados Studio, MemoQ, Smartcat, которые работают с базами переводов и ускоряют процесс перевода. Путем использования таких технологий мы не только добиваемся точного перевода терминологий, но и упростить лингвокультурные аналоги. Однако, при машинном переводе мы можем сталкиваться с такими проблемами, как не распознавание системой топонимов и в результате топоним переводится в буквальном смысле. Например, Google Translate или DeepL может ошибочно перевести топоним Blackpool как черный бассейн, хотя здесь перевод не требуется и правильным будет оставить название как Блэкпул. Также, сейчас доступны в использовании онлайн-базы топонимов и электронные корпуса текстов, такие как, British National Corpus, Oxford English Corpus, OpenStreetMap. Мы также можем их использовать в обучении. Преподаватели могут обучить студентов как использовать такие системы и технологии, и для практики предоставить

группу топонимов для перевода и сопоставления аналогичного названия географического названия. Это способствует развитию анализа и критического мышления учащихся в процессе перевода и идентификации возможных ошибок допущенных машиной при переводе.

Список литературы

1. British National Corpus (BNC). (2024). *Oxford University Press*. Retrieved from <https://www.english-corpora.org/bnc>
2. Doyle, A. C. (1892). *The Adventures of Sherlock Holmes*. London: George Newnes.
3. Kipling, R. (1901). *Kim*. London: Macmillan.
4. Рум, А. (2010). *Exploring Translation Theories*. London: Routledge.
5. Sutcliff, R. (1954). *The Eagle of the Ninth*. London: Oxford University Press.
6. Алимова, Г. (2019). *Топонимика и перевод: культурные и лингвистические аспекты*. Ташкент: Fan va Texnologiya.
7. Венути, Л. (Venuti, L.) (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge.
8. Комиссаров, В. Н. (2002). *Современное переводоведение*. Москва: ЭТС.